

L' « appel au peuple » dans le droit public français (XVIIIe – XXe siècles)

Rejet et résurgence de la souveraineté populaire chez Sieyès, Carré de Malberg et Capitant

Version rédigée de la communication au colloque international :
Représentations du peuple, organisé par le CIRLEP, Université de Reims, 2009.

Erwan Sommerer
GES-CRHI / EA 4318 (Université Nice Sophia Antipolis)
erwan.sommerer@hotmail.fr

Nous nous proposons de décrire dans cette étude le rejet puis la réhabilitation de l'idée de souveraineté populaire dans le droit public français, dans la période qui va de la Révolution française au début de la Ve République. A cette fin, nous commencerons par donner quelques précisions liminaires sur notre terminologie et le cadre épistémologique de notre propos. La notion d'« appel au peuple », tout d'abord, appelle quelques remarques. Dans le cadre des débats sur le veto royal à l'Assemblée constituante à l'automne 1789, elle renvoie à la possibilité pour le roi de solliciter les citoyens pour contrer l'action du corps législatif. Parmi les procédures proposées par les constituants, on trouve le pouvoir de consulter les assemblées primaires ou encore de dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer ainsi de nouvelles élections¹. Il s'agit donc d'en appeler aux électeurs à des fins d'arbitrage extérieur en cas de conflit interne à l'Etat et de blocage des institutions. Au-delà de ces débats, sur un plan général, la notion renvoie à tout mode constitutionnel de vérification de la convergence entre la volonté du peuple et celle de ses représentants. C'est le cas des mécanismes de type référendaire, auxquels peuvent être associés – dans la mesure où l'appel peut émaner d'une portion des citoyens – des dispositifs d'initiative populaire.

Mais au-delà de cette diversité, ce qui nous intéresse est la logique commune qui sous-tend ces modalités : elles postulent toutes l'existence d'une volonté première, celle du peuple, et une volonté seconde, subordonnée, celle des représentants. A chaque fois, on a donc à la fois un dédoublement et une hiérarchisation de la volonté politique au profit d'une conception démocratique du pouvoir dans laquelle l'idée de souveraineté populaire occupe une place centrale. Dès lors, la notion d'appel au peuple implique logiquement une insistance particulière sur le nécessaire respect de cette souveraineté par les institutions.

¹ Sur cette question, nous renvoyons à l'analyse de Brunet, qui a présenté les multiples significations de la notion d'appel au peuple dans les débats à l'Assemblée constituante, montrant notamment que la dissolution n'était que l'une des nombreuses procédures envisagées. Rappelons aussi que, dans la Constitution de 1791, cette formule n'a pas été retenue. BRUNET, Pierre, *Vouloir pour la Nation*, Paris, LGDJ, 2004, pp. 227-244.

Or, ce dédoublement et cette hiérarchisation de la volonté politique ont longtemps fait débat au sein des doctrines publicistes françaises. Plus précisément, il existe une tradition de rejet de cette conception spécifique de la souveraineté populaire et de la possibilité de la consulter. Cette tradition naît pendant la Révolution et en influence certaines des expérimentations constitutionnelles ; on la retrouve ensuite sous la Restauration, puis elle connaît son apogée – sur un plan à la fois théorique et institutionnel – sous la III^e République et constitue une branche particulière, et historiquement importante, de notre droit public. C’est cette tradition que nous souhaitons décrire, en rappelant pourquoi un pan entier de la pensée politique et juridique française a marqué son hostilité à la notion de souveraineté populaire et donc à toute forme d’appel au peuple et de vérification de la convergence entre la volonté des citoyens et de leurs représentants. En même temps, nous voulons également décrire comment, sous la III^e République, c’est paradoxalement au sein de cette tradition que s’est amorcée le retour à une doctrine démocratique qui préfigure, d’un certain point de vue, le gaullisme et sa critique du parlementarisme.

Pour cela, nous nous intéresserons à trois juristes entre lesquels s’établit une continuité explicite et qui sont au cœur de ce processus de rejet puis d’incorporation de l’appel au peuple dans le droit public français : il s’agit d’Emmanuel Sieyès, de Raymond Carré de Malberg et de René Capitant. Notre objectif n’étant nullement de retracer la totalité des débats doctrinaux à ce sujet depuis deux siècles, nous nous sommes attachés à étudier une filiation intellectuelle spécifique, non exclusive, au sein d’un corpus d’œuvres délimité. Cela n’épuise nullement le champ d’étude dans ce domaine et nous aurions pu aussi évoquer la pensée des doctrinaires de la Restauration² ou les travaux d’Adhémar Esmein³. Toutefois, si nous avons privilégié ces trois auteurs, c’est parce qu’ils nous semblent être exemplaires des questions que nous allons aborder ici. Ainsi, à travers leurs doctrines et l’influence de leurs idées, ou à travers leurs commentaires sur les institutions de leur époque, ils nous proposent des clés de lecture de l’évolution constitutionnelle française.

Cela implique que, même si notre propos se concentre sur les œuvres et les doctrines qu’elles comportent, il n’est pas dans nos intentions de séparer nos commentaires du contexte politique et institutionnel de leur énonciation. C’est en réaction aux institutions de leurs temps que ces juristes ont écrit, et c’est parfois, dans une certaine mesure, à partir de leurs critiques

² Sur les doctrinaires, cf. ROSANVALLON, Pierre, « Les doctrinaires et la question du gouvernement représentatif », in FURET, François et OZOUF, Mona (dir.), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. 3, Oxford, Pergamon Press, 1989, pp. 411-431.

³ Sous la III^e République, Esmein fut l’un des principaux théoriciens du régime représentatif et ses travaux ont exercé une influence sur Carré de Malberg. ESMEIN, Adhémar, *Éléments de droit constitutionnel français et comparé*, Paris, Éditions Panthéon, 2001 (1899).

que ces mêmes institutions ont été réformées. Nous nous inscrivons ainsi dans le cadre d'une étude des idées politiques et juridiques centrée sur l'analyse des textes mais soucieuse de les rapporter à leur environnement historique et biographique d'origine⁴. A ce titre, la doctrine de Carré de Malberg constitue à la fois le moment culminant de rejet de la souveraineté populaire, et celui de sa réincorporation au sein du droit public. C'est donc autour de cette œuvre paradoxale que nous allons organiser notre analyse. Dans un premier temps, nous évoquerons les idées politiques et constitutionnelles de Sieyès avant de montrer l'usage spécifique qu'en a fait le publiciste de Strasbourg. Puis, après avoir effectué ce cheminement de Sieyès à Carré de Malberg, nous irons dans un second temps de Carré de Malberg à Capitant en montrant combien la filiation entre les deux procède d'un retournement doctrinal notable. Nous nous arrêterons aux lisières de la Ve République, notre projet n'étant pas de discuter le statut ambigu de la souveraineté dans la constitution de 1958.

Précisons enfin qu'il va être ici question de représentation aux deux sens du terme. Ainsi, nous verrons que les auteurs évoqués se sont tous demandés dans quelles conditions le peuple pouvait ou devait être représenté, c'est-à-dire transporté de manière symbolique dans un lieu – celui de la décision politique – qu'il ne peut pas occuper directement. Mais il faudra alors nous poser également la question de la représentation, c'est-à-dire ici de la *conception* du peuple que leurs réponses respectives ont véhiculé au sein d'œuvres juridiques spécifiques. En effet, comme nous le constaterons, toute prise de position sur la possibilité ou l'utilité de l'appel au peuple, et donc sur la légitimité d'une approche des institutions en termes de souveraineté populaire, s'accompagne d'une description du peuple, de ses compétences ou de ses limites en tant qu'entité douée, éventuellement, d'une volonté autonome.

1. De Sieyès à Carré de Malberg : la représentation sans représentés

La pensée constitutionnelle de Sieyès

Nous commencerons par rappeler quelle est la doctrine sieyèsienne, avant de discuter son interprétation dans la pensée juridique de Carré de Malberg. Il n'est pas dans notre

⁴ Sans réduire le rapport entre le texte et son contexte historique de production à une simple causalité, il s'agit pour nous de restituer au mieux le sens visé par les auteurs étudiés – c'est-à-dire leur intention – de manière à pouvoir évaluer ensuite les écarts induits par la réception ultérieure de leurs œuvres. La contextualisation, dans ce cadre, est d'abord un travail de restitution sémantique en rapport avec un environnement culturel spécifique. Cf. SPITZ, Jean-Fabien, « Comment lire les textes du passé ? », in *Droits*, n° 10, 1989, pp. 133-145.

intention de revenir en détails sur le parcours politique de l'abbé Sieyès⁵, et nous nous limiterons à quelques jalons : député parisien aux Etats généraux, il est l'un des principaux acteurs de la formation de l'Assemblée nationale en juin 1789. Ainsi, c'est sous son impulsion que les représentants du Tiers-état se constituent en représentants de la Nation entière⁶. Il participe ensuite activement à la rédaction de la constitution de septembre 1791, puis connaît plusieurs périodes d'éclipses. Il revient sur le devant de la scène sous le Directoire et il est l'un des instigateurs du coup d'Etat du 18 brumaire de l'an VIII. C'est le dernier sommet de sa carrière politique, qui se prolonge plus discrètement sous le Consulat puis l'Empire.

Mais nous souhaitons surtout nous intéresser à ses idées institutionnelles. Sieyès, pour l'essentiel, est le théoricien – au nom de la liberté des citoyens – de la nécessité de la distance maximale entre les représentés et leurs représentants. Selon lui, les membres des sociétés modernes n'ont ni le temps, ni l'envie de s'intéresser constamment aux affaires publiques. Le modèle de citoyenneté valorisé par Rousseau, ou par les tenants de ce que l'on a pu appeler par la suite le républicanisme civique, lui semble inadéquat⁷. Le meilleur régime, que Sieyès nomme en général le Gouvernement représentatif, est à l'inverse celui dans lequel la gestion de la communauté est prise en charge par une classe politique spécialisée, ce qui permet en retour aux citoyens de poursuivre leurs fins personnelles et de mener à bien leurs projets privés à l'abri de l'autorité de l'Etat⁸.

Plusieurs conséquences se déduisent de cette conception de la politique. La volonté de la Nation, tout d'abord, ne peut être énoncée que par ses représentants. Elle n'existe pas avant leur désignation et ne prend forme qu'au cours des délibérations législatives. Par la suite, il est vain de vouloir la confronter à celle des citoyens et ceux-ci ne sont d'ailleurs pas considérés comme un ensemble homogène doté d'une volonté propre. La perception sieyèsienne du corps social est atomiste. Les individus, même en société, demeurent isolés. Ainsi, s'il existe bien

⁵ Pour une biographie détaillée de Sieyès, cf. BASTID, Paul, *Sieyès et sa pensée*, Paris, Hachette, 1970 ; BREDIN, Jean Denis, *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris, Editions de Fallois, 1988.

⁶ Sieyès joue un rôle décisif dans les débats qui, du 15 au 17 juin 1789, aboutissent à la transformation des Etats généraux en Assemblée nationale. A cette occasion, la motion qu'il propose, et qui selon l'expression célèbre de Madame de Staël est « *la révolution elle-même* », l'emporte face à celles, plus modérées, de Mounier ou de Mirabeau. Cf. Madame DE STAËL, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*, Paris, Charpentier éditeur, 1843 (1818), p. 108.

⁷ La seule nuance que l'on peut apporter vient de la dimension contractualiste de sa pensée : il définit la Nation comme une communauté morale fondée sur les principes du droit naturel, à laquelle les citoyens adhèrent de façon volontaire à travers le pacte social. Cf. à ce sujet notre étude : SOMMERER, Erwan, « Le contractualisme révolutionnaire de Sieyès », in *Revue française d'histoire des idées politiques*, 2010 (à paraître).

⁸ Sur cet aspect de sa pensée, cf. SIEYES, Emmanuel, *Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des titres IV et V du projet de constitution, prononcée à la Convention le 2 thermidor de l'an III*, in *Œuvres*, Vol. 3, Paris, EDHIS, 1989, pp. 5-6. Pasquino insiste à juste titre sur le fait que, chez cet auteur, la liberté consiste à « faire faire » dans une logique de division du travail et de représentation. PASQUINO, Pasquale, *Sieyès et l'invention de la constitution en France*, Paris Odile Jacob, 1998, pp.119-123. On relèvera à ce sujet l'influence de Sieyès sur la conception de la liberté moderne énoncée par Constant.

une Nation empirique composée de la totalité des citoyens, elle ne dispose pas de la capacité à s'exprimer autrement que par la voix de ceux qui la représentent au sein de l'appareil d'Etat. C'est ce qui ressort du discours de Sieyès sur le veto royal, prononcé en septembre 1789 dans le cadre des travaux de l'Assemblée constituante⁹. Il y repousse la possibilité pour le roi d'en appeler au peuple en cas de conflit avec le corps législatif ; il rejette également le principe du « mandat impératif » : les députés ne sont en aucun cas tenus par la volonté de leurs électeurs. Au contraire, la stricte indépendance des représentants apparaît essentielle à la formation d'un système institutionnel légitime.

Cela implique la critique de la souveraineté populaire et de la démocratie, que Sieyès perçoit comme un archaïsme antique. Il est hostile à l'idée de laisser un pouvoir de décision aux citoyens et refuse de donner au vote le sens d'un contrôle de l'électorat sur ses députés. Il déclare ainsi : « *les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi : donc ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. [...] S'ils dictaient des volontés, ce ne serait plus cet état représentatif ; ce serait un état démocratique* »¹⁰. Plus généralement, la souveraineté populaire est pour lui une notion fautive, qui ne correspond à aucune réalité empirique. En effet, il estime qu'il est dangereux de mettre en concurrence le peuple et ses représentants, et partage avec ses contemporains la peur de la démagogie et de la manipulation des foules ; il vit les journées révolutionnaires successives et les émeutes parisiennes comme des menaces contre le travail patient et rationnel des élus de la Nation, tandis que la Terreur lui semble être l'illustration paroxystique des excès auxquels conduit la notion de souveraineté populaire. Dans sa doctrine, l'alternative est simple : soit le peuple s'exprime par l'intermédiaire de ceux qui le représentent, soit il est trompé par des porte-paroles illégitimes. Il n'y a pas chez lui de distinction possible entre l'appel au peuple, donc la localisation d'une volonté extérieure (et préalable) à celle des représentants, et la logique plébiscitaire, donc l'instrumentalisation de cette prétendue volonté par des démagogues¹¹. Sieyès, très logiquement, est alors l'un des opposants les plus vigoureux aux mécanismes institutionnels que sont le droit de dissolution et le référendum.

⁹ SIEYES, Emmanuel, *Dire de l'abbé Sieyès sur la question de veto royal, à la séance du 7 septembre 1789*, in *Œuvres*, Vol. 2, Paris, EDHIS, 1989.

¹⁰ Ibid., pp. 15-16.

¹¹ C'est ce qui ressort d'un rapport qu'il présente en l'an III. En accord avec ses positions de septembre 1789, dans une formule d'une cohérence toute sieyèsienne, il met en garde les députés contre la tyrannie : « *voulez-vous attendre qu'au nom blasphémé du peuple elle vienne perdre le peuple en vous perdant ?* ». De même, il dénonce les « *forfaits dont quelques hommes perdus osent, sous le nom outragé du peuple* », menacer les représentants. SIEYES, Emmanuel, *Rapport fait à la convention nationale, le 1er germinal, an III, Au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation*, in *Œuvres*, vol. 3, op. cit., p. 6.

Nous voyons donc ici clairement le refus du dédoublement et de la hiérarchisation entre volonté populaire et volonté représentative. Chez Sieyès, le peuple – en tant qu’entité homogène douée de parole – est sacrifié au nom de la liberté individuelle. Il ne peut jouer le rôle d’un contrepoids destiné à équilibrer l’action législative des gouvernants¹². En retour, il convient de ne pas oublier que le modèle institutionnel sieyèsien se fonde sur la relation de confiance qui s’établit entre les citoyens et une élite politique avec laquelle, à partir du moment fondateur qu’est la Révolution, ils partagent les mêmes valeurs morales et le même attachement aux droits fondamentaux. Si toute conception du peuple véhicule indirectement une conception des gouvernants, alors il faut remarquer que Sieyès avait une représentation assurément exigeante de ces derniers.

L’interprétation de la doctrine sieyèsienne par Carré de Malberg

Au début du XXe siècle, Carré de Malberg a utilisé les idées de Sieyès pour élaborer sa propre théorie de l’Etat – qu’il appelle la théorie de l’organe –, et nous souhaitons à présent discuter de cette réappropriation. L’ouvrage qui est au cœur de cet usage malbergien de Sieyès est la *Contribution à la théorie générale de l’Etat*, publiée après la Première guerre mondiale¹³. Il s’agit d’un livre dense et complexe, sorte de monument de la pensée juridique de la IIIe République, écrit sur une période assez longue alors même que les idées de son auteur étaient en train d’évoluer. Celui-ci y propose globalement deux analyses distinctes de l’ordre étatique : d’une part une théorie de la forme pure de l’Etat, qui correspond à ce qu’il présente comme les principes du droit public français tels que la Révolution les a établis à travers la Constitution de 1791 ; d’autre part une étude approfondie d’une forme déviée qui est celle de la IIIe République telle qu’elle apparaît dans les lois constitutionnelles de 1875. Nous nous intéresserons tout d’abord à la première, directement inspirée de Sieyès.

Pour Carré de Malberg, les acteurs de la Révolution ont découvert une nouvelle façon d’envisager la puissance publique. Ils l’ont fait à travers la notion de souveraineté nationale, qui s’oppose à celle de souveraineté populaire. Celle-ci, en effet, renvoie à une conception obsolète du pouvoir : elle procède d’un transfert de la puissance absolutiste qui, des mains du

¹² Dans le projet de constitution qu’il soumet à Bonaparte après le coup d’Etat du 18 brumaire, il finit d’ailleurs par renoncer au principe électif, auquel il était pourtant attaché en 1789. Selon lui, l’élection établit un lien de dépendance encore trop étroit entre les représentés et leurs représentants. Cf. BOULAY DE LA MEURTHE, Antoine, *Théorie constitutionnelle de Sieyès*, Paris, Paul Renouard, 1836 (texte rédigé à partir des notes dictées par Sieyès à Boulay de la Meurthe).

¹³ CARRE DE MALBERG, Raymond, *Contribution à la théorie générale de l’Etat*, t. I et t. II, Paris Dalloz, 2004 (1920 et 1922).

roi, passerait simplement à celles au peuple (*Contribution*, II : 177). Or, à l'exception de la constitution de 1793, cette simple translation ne correspond pas selon Carré de Malberg à la conception révolutionnaire, et donc moderne, de la souveraineté. Celle-ci s'exprime véritablement dans les travaux des constituants entre 1789 et 1791, dont Sieyès serait le théoricien clé¹⁴. Il s'agit de la conception propre au Gouvernement représentatif : la Nation est perçue comme une entité souveraine abstraite, non réductible à la communauté des citoyens à une époque donnée ; elle ne dispose d'une volonté propre qu'à travers ses représentants, auxquels n'est confiée qu'une parcelle limitée de la souveraineté, dont l'octroi et l'usage sont strictement encadrés par la constitution (II : 178, 286) ; les citoyens, en tant que corps électoral, ne manifestent par le vote aucune décision et assument une simple fonction de désignation (II : 221).

Ces idées sont connues, mais il faut rappeler leur but. Carré de Malberg est un penseur de la souveraineté limitée, c'est-à-dire d'une puissance publique constitutionnalisée, interne à l'Etat et mise hors de portée de toute forme d'appropriation personnelle. Il dit ainsi, à propos des dépositaires de la puissance publique : « *il va de soi que, dans un système de souveraineté nationale, toute l'organisation constitutionnelle devra tendre à limiter la puissances de ces détenteurs, de façon à empêcher le plus possible qu'ils en usent arbitrairement ou dans des vues personnelles* »¹⁵. Mais en tant que juriste positiviste, il refuse également que l'Etat soit soumis soit à une norme transcendante, issue du droit divin ou du droit naturel (I : 237-238 ; II : 490), soit à une volonté originaire, telle celle du peuple, qui viendrait le contester de l'extérieur (II : 538). C'est à ce titre qu'il rejette l'idée de souveraineté populaire, qui lui semble faire peser sur les institutions la menace permanente d'une puissance concurrente et sans bornes (II : 194). Dès lors, la limitation de la puissance publique ne peut provenir que d'une stricte subordination des organes de l'Etat à une constitution qui leur confie un usage partiel de la souveraineté. Cette analyse a été contestée, à la fois dans sa description du droit public révolutionnaire et dans le rôle attribué à Sieyès dans la découverte du principe de souveraineté nationale¹⁶. Certaines de ces critiques sont justifiées, mais au-delà de ces débats,

¹⁴ Sur cette transformation de la souveraineté, cf. MAULIN, Eric, *La théorie de l'Etat de Carré de Malberg*, Paris, PUF, 2003, pp. 118-119 ; on consultera aussi MAULIN, Eric, « Carré de Malberg et le droit constitutionnel de la Révolution française », in *Annales Historiques de la Révolution Française*, n° 322, 2002, pp. 5-25.

¹⁵ CARRE DE MALBERG, Raymond, op. cit., t. II, p. 178.

¹⁶ Ce sont deux débats distincts. Sur le premier point, cf. BACOT, Guillaume, *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, Paris, CNRS Editions, 2001. Sur le second point, cf. LAQUIEZE, Alain, « La réception de Sieyès dans la doctrine publiciste française du XIXe et du XXe siècles », in QUIVIGER, Pierre-Yves, DENIS, Vincent et SALEM, Jean (dir.), *Figures de Sieyès*, Paris, Publication de la Sorbonne, 2008, pp. 83-121.

l'approche du juriste strasbourgeois nous semble conforme à la pensée de l'abbé, dont il met au jour la logique profonde¹⁷.

Le plus important, cependant, est l'application de la théorie de l'organe à l'étude de la constitution de la III^e République. Ainsi, analysant aux lois constitutionnelles de 1875, Carré de Malberg décrit un régime qui lui apparaît dévié par rapport aux principes du système représentatif. Cette déviation revêt deux aspects : le Parlement dispose d'un pouvoir excessif car il peut modifier à volonté la constitution et donc augmenter sa propre puissance ; de plus le pouvoir de dissolution dont dispose le Président de la République permet de contrebalancer ce pouvoir excessif en plaçant les parlementaires sous le contrôle de l'électorat. Ainsi, Carré de Malberg découvre, dans la constitution de 1875, la nécessité d'un accord permanent entre le peuple et ses représentants. Aucun ne dispose d'une quelconque prééminence sur l'autre, ce qui invite à vérifier de façon régulière et normée l'adéquation entre leurs volontés respectives (II : 417). L'appel au peuple, sous forme de dissolution, constitue donc un mécanisme correcteur propre à un régime qualifié de semi-représentatif : dans ce modèle hybride, le trop-plein de puissance du Parlement est équilibré par le lien étroit entretenu avec l'électorat. Toutefois, pour Carré de Malberg, ce n'est pas une réhabilitation de la souveraineté populaire. Il s'agit plutôt d'une sorte de co-participation, l'électorat étant investi par la constitution – en tant que composante de l'organe unique qu'il forme avec le corps législatif – d'une part restreinte de la souveraineté nationale (II : 418).

Or, ce montage doctrinal sophistiqué ne résiste pas à l'épreuve des faits, et son auteur s'en aperçoit rapidement. La pratique institutionnelle de la constitution de 1875 ne correspond pas à cette analyse, avant tout parce que l'usage de la dissolution est abandonné au profit du monopole parlementaire de la souveraineté (II : 409, n. 19)¹⁸. Et c'est précisément en réaction à cette évolution que Carré de Malberg modifie sa doctrine et redécouvre les mérites de la souveraineté populaire. En cohérence avec sa perspective anti-absolutiste, il est poussé à se détacher de l'approche sieyèsienne et à repenser le statut du peuple en tant que contrepois à la puissance des représentants. C'est ce point que nous allons maintenant aborder, en nous intéressant à l'œuvre juridique de l'un de ses élèves, René Capitant.

¹⁷ C'est ce que nous avons voulu démontrer dans un article récent. Cf. SOMMERER, Erwan, « L'ordre positif de la République. De Sieyès à Carré de Malberg : les principes d'un régime sans extériorité », à paraître dans les actes du colloque *La République et son droit*, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010.

¹⁸ Pour reprendre une formulation de Pierre Avril (à propos de Capitant et de Jellinek), Carré de Malberg a été attentif à la fois au « devoir-être », donc au texte constitutionnel analysé de manière autonome, et à l'« être », à l'évolution de son application concrète en fonction du contexte partisan. AVRIL, Pierre, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », in *Pouvoirs*, n° 126 (3), 2008, p. 9.

2. De Carré de Malberg à Capitant : la revalorisation de l'appel au peuple

L'inflexion démocratique de la doctrine malbergienne

Au cours des années 1920, l'œuvre de Carré de Malberg s'oriente vers une critique de la pratique effective du pouvoir sous la III^e République. Cette critique est menée à partir d'un retour à une conception plus classique de la souveraineté. Si nous manquons d'informations biographiques susceptibles d'éclairer cette évolution¹⁹, nous en connaissons les effets : dans la conclusion d'un ouvrage publié en 1931, intitulé *La Loi, expression de la volonté générale*²⁰, Carré de Malberg propose une nouvelle description de l'histoire politico-juridique française. La même année, il confirme cette orientation dans un article au titre éloquent : *Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme*²¹. Dans ces textes, il renonce à la savante construction doctrinale élaborée quelques années auparavant et se livre à une analyse moins originale mais plus réaliste des institutions françaises depuis la Révolution.

Les constituants de 1791, et notamment Sieyès, sont décrits comme des mystificateurs. Sous couvert d'exprimer la volonté de la Nation, ils se sont appropriés la puissance publique pour asseoir leur domination sur le peuple ; ils ont freiné le mouvement démocratique propre à la Révolution, installant à la place un despotisme parlementaire mis au service d'une élite restreinte : « *il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont l'expression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité d'opposer une volonté contraire à celle qui passe pour représenter la leur* ». ²² Seule la constitution de 1793, sur laquelle Carré de Malberg porte cette fois une appréciation favorable, aurait été adossée aux vraies valeurs révolutionnaires (*La Loi*, 215). L'idée même que la loi exprimerait la volonté générale – qui remplace ici la souveraineté nationale en tant que principe clé du droit constitutionnel français – est décrite comme un instrument de détournement de la souveraineté : le corps législatif, prétendument investi de la volonté des citoyens, ne connaîtrait grâce à cela aucune limitation,

¹⁹ Pour un essai de contextualisation biographique, cf. BEAUD, Olivier, « Carré de Malberg, juriste alsacien. La biographie comme élément d'explication d'une doctrine constitutionnelle », in BEAUD, Olivier et WACHSMANN, Patrick (dir.), *La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1997, pp. 219-243.

²⁰ CARRE DE MALBERG, Raymond, *La Loi, expression de la volonté générale*, Paris, Economica, 1984 (1931).

²¹ CARRE DE MALBERG, Raymond, « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme » in *Revue du Droit public*, avril-mai-juin 1931, pp. 225-244.

²² CARRE DE MALBERG, Raymond, *La Loi, expression de la volonté générale*, op. cit., p. 216.

que ce soit de la part de l'exécutif ou d'une instance chargée d'évaluer son action à l'aune de la constitution (*La Loi*, 20-21 et 216 ; *Considérations*, 15). Et la IIIe République, pour sa part, apparaît alors comme l'héritière de cette usurpation anti-démocratique.

Carré de Malberg examine plusieurs moyens de corriger les excès du parlementarisme. Il réfléchit à la façon de favoriser la participation directe des citoyens à la puissance publique et propose de réintroduire le référendum dans la constitution française (*Considérations*, 18)²³. Combiné à une forme d'initiative populaire, ce mécanisme doit permettre de vérifier la conformité de la loi – autrement dit de la volonté des députés – à celle des citoyens. Cela implique un renversement par rapport à sa pensée initiale : le peuple devient l'instance prioritaire de décision. C'est sa volonté et elle seule que doivent exprimer des représentants, qui sont dorénavant considérés comme de simples exécutants de la souveraineté populaire. Pour Carré de Malberg, il s'agit ainsi de mettre le parlementarisme français en accord avec ses propres prémisses juridiques et avec l'idée typiquement révolutionnaire que la loi est l'expression la volonté générale. Cette idée, utilisée de façon aberrante contre le peuple, doit redevenir – grâce au mécanisme référendaire – le vecteur de son autorité.

Dans l'histoire des doctrines publicistes françaises, cette évolution est intéressante. Le peuple devient un sujet juridique doué de la faculté de décider et dans lequel réside la volonté initiale à l'origine de la légitimité des lois²⁴. Du même coup, il apparaît comme une instance d'évaluation de l'action des gouvernants et ceux-ci, pour leur part, se voient ôter la capacité à énoncer une volonté autonome (*Considérations*, 19). On peut donc parler d'un second Carré de Malberg qui – face aux excès institutionnels de la IIIe République et à sa dérive absolutiste – revalorise l'appel au peuple et la notion de souveraineté populaire²⁵. Le modèle du régime représentatif n'est pas pour autant abandonné, et il semble que Carré de Malberg n'ait jamais cessé de le considérer comme une forme étatique légitime, capable de limiter les risques de souveraineté illimitée. Ainsi, en conclusion du livre de 1931, il présente l'alternative entre

²³ Carré de Malberg, dans une note de bas de page de la *Contribution à la théorie générale de l'Etat*, semble déjà hésiter sur le statut de référendum et l'envisage comme un remède aux excès du parlementarisme. (op. cit., p. 347, note 24). Dès 1923, il commence ensuite à le réincorporer à sa doctrine. Cf. SCHÖNBERGER, Christoph, « De la souveraineté nationale à la souveraineté du peuple, Mutation et continuité dans la théorie de l'Etat de Carré de Malberg », in *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*, n°4, 1996, pp. 297-316.

²⁴ Sur cette évolution dans la doctrine malbergienne, cf. MAULIN, Eric, « Démocratie et représentation dans la pensée de Carré de Malberg », in *Droits*, n° 22, 1995, pp. 127-143.

²⁵ La thèse d'une rupture au sein de l'œuvre malbergienne a été nuancée. Il serait ainsi possible de trouver dès la *Contribution à la théorie générale de l'Etat* des signes que son auteur n'adhère pas aux principes de la théorie de l'organe et leur préfère des institutions démocratiques. Cette question nous semble difficile à trancher : Carré de Malberg propose dans ses travaux ultérieurs une lecture très différente de l'histoire du droit public français et son œuvre connaît donc une inflexion notable. Qu'il ait changé d'avis ou simplement dévoilé dans les années 1920 une opinion qu'il avait dissimulée, sont deux hypothèses plausibles. Cf. DROMARD, Frédéric-Guillaume, « Réflexions sur l'unité de l'œuvre de Carré de Malberg », in *Droits*, n° 44, 2007, pp. 187-217.

deux modèles institutionnels, l'un démocratique et l'autre représentatif, décrits tous deux comme distincts de l'absolutisme parlementaire. Mais le second, issu de la théorie de l'organe, n'est plus qu'un modèle purement théorique auquel la tradition constitutionnelle française, depuis 1789, a préféré le despotisme parlementaire²⁶.

L'usage du second Carré de Malberg dans la doctrine de Capitant

La doctrine de Capitant s'inscrit dans la continuité du second Carré de Malberg, dont il prend la suite à l'université de Strasbourg. Comme Sieyès, ce publiciste est à la fois un penseur et un praticien. C'est un résistant, compagnon de route du général de Gaulle et membre actif du Rassemblement du Peuple Français (RPF) sous la IV^e République. Surtout, c'est un gaulliste de gauche qui incarne l'aile la plus démocratique et sociale du mouvement²⁷. Sur le plan doctrinal, son œuvre n'est sans doute pas aussi innovante que celle de Sieyès ou de Carré de Malberg : Capitant est un publiciste de renom, mais l'intérêt de ses travaux vaut surtout pour leur place spécifique dans l'histoire institutionnelle française. En fait, il reprend les choses là où Carré de Malberg les a laissées, au sein d'un environnement intellectuel et politique où se développe, à partir des années 1930, une pensée réformatrice visant à corriger les excès du parlementarisme²⁸. Son objectif est de défendre, contre les institutions de la III^e puis de la IV^e République, la réintroduction de mécanismes propres à promouvoir la seule vraie souveraineté qu'est à ses yeux la souveraineté populaire.

A ce titre, l'ensemble de ses réflexions constitutionnelles est traversé par une défense constante de la démocratie : il critique l'appropriation de la souveraineté par le parlement après 1875, montrant que cette usurpation a culminé en 1940 lorsque les députés ont cédé à Pétain une puissance qu'ils ne détenaient pourtant pas légitimement²⁹ ; de même, il décrit le référendum de mai 1946 comme une résurgence soudaine de la souveraineté populaire avant que le peuple ne soit à nouveau dépossédé de sa volonté ; enfin, il prône dans les années 1950

²⁶ CARRE DE MALBERG, Raymond, op. cit., pp. 217-220. Il est donc erroné d'affirmer que cet auteur a renié le type de régime qu'il décrit dans la *Contribution à la théorie générale de l'Etat*. Il semble avoir plutôt révisé sa conception de la pratique institutionnelle française réelle depuis 1789.

²⁷ On trouvera quelques indications biographiques dans la préface de Marcel Waline, dans CAPITANT, René, *Ecrits constitutionnels*, Paris, Editions du CNRS, 1982, pp. 7-13. Cf. également FOYER, Jean, « Présentation de René Capitant », in *Apport de René Capitant à la Science juridique*, publié par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Paris, Litec, 1992, pp. 1-15.

²⁸ Comme l'a montré Stéphane Pinon, la réhabilitation du référendum par Carré de Malberg (à la suite de Duguit) s'inscrit dans un courant plus large de critique des institutions de la III^e République, dont Tardieu est un autre protagoniste. Cf. PINON, Stéphane, *Les réformistes constitutionnels des années 30*, Paris, LGDJ, 2003, pp. 59-87.

²⁹ CAPITANT, René, « Le changement de régime », Rapport présenté aux Assises Nationales du RPF à Paris du 9 au 11 novembre 1952, in *Ecrits constitutionnels*, op. cit., p. 331.

une révolution, un changement de régime au profit d'une démocratie politique et sociale dans laquelle cesserait l'aliénation du peuple tant dans le domaine institutionnel que dans le monde du travail : « *sachons-le donc : changer de régime, c'est changer à la fois d'ordre social et d'ordre politique. Il serait aussi vain de vouloir changer la constitution politique sans modifier l'ordre social, que de tenter une révolution sociale sans se soucier du pouvoir politique* »³⁰. Dans plusieurs de ses textes, il s'appuie explicitement sur Carré de Malberg, en qui il voit le théoricien majeur de la réhabilitation de la souveraineté populaire³¹. Mieux, il trouve chez cet auteur une critique non seulement de l'absolutisme parlementaire, qu'il applique aux institutions françaises³², mais aussi du système partisan : Carré de Malberg a également dénoncé, dans son article de 1931, la captation de la puissance publique opérée par les partis dominants au Parlement (*Considérations*, 22-23).

Capitant se fait donc naturellement le promoteur de la dissolution et du référendum, couplé à l'initiative populaire. Le peuple redevient chez lui la seule source légitime des lois et un « *arbitre suprême des conflits pouvant surgir entre les pouvoirs constitués* »³³. Dans une logique typiquement rousseauiste à laquelle il ne cache pas son attachement, il fonde ainsi sa conception du peuple sur la méfiance envers les représentants. Mais cette réhabilitation s'appuie cependant sur un usage de la pensée malbergienne que l'on peut juger discutable, ou du moins un peu réducteur. Capitant en effet, occulte dans ses travaux la distinction entre la théorie de l'organe – c'est-à-dire le régime représentatif compris comme instrument anti-absolutiste – et le despotisme parlementaire. Plus attaché à une tradition démocratique de valorisation du rôle des citoyens dans le processus législatif qu'à l'hostilité libérale à la notion de souveraineté illimitée, il ne restitue pas la subtilité de la construction doctrinale de Carré de Malberg. Capitant se contente ainsi d'assimiler le régime représentatif à une imposture mise au service d'une oligarchie et simplifie l'optique malbergienne³⁴. En esquivant le débat sur la transformation et la limitation de la souveraineté, il privilégie l'idée d'un remplacement d'une puissance absolue par une autre, celle du peuple se substituant à celle du Parlement ; ce faisant – mais l'on ne saurait l'accuser de trahir l'évolution d'une doctrine dont il saisit alors

³⁰ In *ibid.*, p. 327. Sur son appropriation du concept marxiste d'aliénation, cf. p. 335.

³¹ CAPITANT, René, « Carré de Malberg et le régime parlementaire », *Annales de la Faculté de droit de Strasbourg*, Paris, Dalloz, 1966, in *Ecrits constitutionnels*, *ibid.*, pp. 254-275. Ce texte est celui de l'intervention donnée par l'auteur à Strasbourg aux Journées d'étude des 5 et 6 mai 1961 consacrées à Carré de Malberg.

³² Ainsi, pour Capitant, Carré de Malberg serait sorti de sa « réserve descriptive » à la fin de sa carrière pour critiquer la « souveraineté parlementaire » et dénoncer finalement l'idée de représentation nationale comme une « mystification » destinée à usurper la souveraineté du peuple (in *ibid.*, pp. 254-255).

³³ Le président peut donc en appeler à lui pour résoudre les crises institutionnelles (in *ibid.*, p. 273).

³⁴ C'est le cas dès le discours sur Carré de Malberg qu'il prononce à Strasbourg en 1936. CAPITANT, René, *Discours sur l'œuvre juridique de Raymond Carré de Malberg*, *Annales de l'université de Strasbourg*, 1936, pp. 8-10. Cf. aussi CAPITANT, René, *Démocratie et participation politique*, Paris, Bordas, 1972, pp. 42-46.

la visée principale – il prend le risque de fragiliser ce qui donne une certaine unité à l'œuvre de Carré de Malberg, à savoir son aversion à toute forme de pouvoir sans bornes.

Toutefois, le caractère éventuellement réducteur de cette appropriation ne diminue en rien l'importance du « moment Capitant » dans l'histoire du droit public français et des institutions républicaines. Avec cette doctrine, en effet, la valorisation gaulliste du peuple trouve une assise juridique. Pourtant, le rôle de Capitant dans la naissance de la Ve République reste difficile à établir. Si ses idées ont une influence incontestable sur de Gaulle en 1958³⁵, il est considéré par celui-ci comme un partisan trop radical de l'indépendance algérienne et ne participe pas à la rédaction de la constitution, à laquelle il se rallie bien qu'il la trouve timide. Ainsi, dans *Notre République*, l'organe des gaullistes de gauche, il prône dans les années 1960 l'élargissement de l'article 11 aux citoyens, de manière à leur permettre de prendre eux-mêmes l'initiative d'un référendum³⁶. Plus généralement, il considère la Ve République comme une avancée en direction d'un régime respectueux de la souveraineté populaire. Mais ses propres idées vont au-delà d'un texte constitutionnel qu'il estime mal écrit et trop ambigu quant aux rôles respectifs du Président, du Parlement et du peuple.

* * *

En guise de conclusion, rappelons qu'il n'est pas dans notre propos d'analyser la Ve République à l'aune de la doctrine de Capitant, ni même de rendre compte en détails de son analyse de ce régime³⁷. Ce qui nous a intéressé ici est la façon dont la souveraineté populaire retrouve, avec ce juriste, une place centrale dans le droit public français : chez Capitant, il n'est même plus question, à la limite, de dédoublement de la puissance publique puisque la seule volonté légitime est celle d'un peuple en position d'extériorité critique face à l'Etat. Et cette souveraineté ne semble pas connaître de limitation, la pensée juridique renouant ici avec ce que le premier Carré de Malberg aurait qualifié pour sa part de conception archaïque. Dès lors, d'un certain point de vue, il s'agit d'une sorte de recul par rapport à ce qui était, dans la *Contribution à la théorie générale de l'Etat*, la version moderne de la souveraineté. Mais ce recul – malgré nos réserves sur la question de l'absolutisme – paraît en accord avec la logique

³⁵ Aux côtés de Michel Debré et les réformistes des années 1930, Capitant pourrait donc être considéré comme l'un des inspirateurs de la constitution de 1958. Cf. PINON, Stéphane, op. cit., p. 6.

³⁶ CAPITANT, René, « Pour une révision démocratique de la constitution », in Supplément au n°60 de *Notre République*, septembre 1962, pp. 5-6.

³⁷ Pour une discussion à ce sujet, on se rapportera au débat (non reproduit dans les *Ecrits constitutionnels*) qui suit l'intervention de Capitant aux Journées d'étude de 1961. Cf. *Relation des Journées d'études en l'honneur de Carré de Malberg*, Paris, Dalloz, 1966, pp. 153-160 (et notamment l'intervention de Dehaussy).

inhérente à l'évolution du second Carré de Malberg, au profit d'une conception démocratique sans aucun doute plus légitime aux yeux des observateurs modernes.

Finalement, en 1961, dans son intervention aux Journées d'étude consacrées à Carré de Malberg, Capitant donne explicitement à la doctrine de son maître un caractère fondateur. Il revient longuement et en profondeur sur l'œuvre du juriste strasbourgeois, ignorant sa théorie du régime représentatif et limitant sa pensée à son évolution démocratique des années 1920. A cette occasion, il affirme que « *Carré de Malberg peut être considéré comme le véritable doctrinaire de la Ve République* »³⁸ et en fait une sorte de père fondateur caché, un proto-gaulliste dont la pensée serait à l'origine du régime de 1958³⁹. Il s'agit, là encore, d'une reconstruction intéressante, discutable bien que partiellement fondée, qui rappelle l'usage malbergien des doctrines juridiques de la Révolution française. Mais cela lui permet aussi de lier discrètement mais fermement le régime gaulliste aux principes du droit public issus, selon le second Carré de Malberg, de la pensée révolutionnaire française. Par cette filiation, la Ve République prend ses distances les déviations propres aux IIIe et IVe Républiques pour renouer avec ce qui est, selon lui, le véritable héritage républicain.

Bibliographie :

- AVRIL, Pierre, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », in *Pouvoirs*, n° 126 (3), 2008, pp. 5-16.
- BACOT, Guillaume, *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, Paris, CNRS Editions, 2001
- BASTID, Paul, *Sieyès et sa pensée*, Paris, Hachette, 1970
- BEAUD, Olivier, « Carré de Malberg, juriste alsacien La biographie comme élément d'explication d'une doctrine constitutionnelle », in BEAUD, Olivier et WACHSMANN, Patrick (dir.), *La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1997
- BOULAY DE LA MEURTHE, Antoine, *Théorie constitutionnelle de Sieyès*, Paris, Paul Renouard, 1836
- BREDIN, Jean Denis, *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris, Editions de Fallois, 1988
- BRUNET, Pierre, *Vouloir pour la Nation*, Paris, LGDJ, 2004
- ESMEIN, Adhémar, *Éléments de droit constitutionnel français et comparé*, Paris, Éditions Panthéon, 2001 (1899)
- CAPITANT, René, *Discours sur l'œuvre juridique de Raymond Carré de Malberg*, Annales de l'université de Strasbourg, 1936

³⁸ CAPITANT, René, in *Ecrits constitutionnels*, op. cit., p. 274.

³⁹ A propos de l'évolution de Carré de Malberg sur la souveraineté populaire, il explique en 1961 : « *L'Histoire a entendu le message. Le régime dont Carré de Malberg avait diagnostiqué les contradictions et les faiblesses s'est écroulé. Un régime nouveau est en train de s'édifier, sur les bases mêmes qui avaient été proposées* ». CAPITANT, René, « Carré de Malberg et le régime parlementaire », in *ibid.*, p. 273. Dans ce texte antérieur à la révision constitutionnelle de 1962, il affirme d'ailleurs que Carré de Malberg est allé plus loin que les constituants de 1958 en prônant l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.

- _____ « Le changement de régime », Rapport présenté aux Assises Nationales du RPF à Paris du 9 au 11 novembre 1952, in *Ecrits constitutionnels*, Paris, Editions du CNRS, 1982
- _____ « Pour une révision démocratique de la constitution », in Supplément au n°60 de *Notre République*, septembre 1962
- _____ « Carré de Malberg et le régime parlementaire », *Annales de la Faculté de droit de Strasbourg*, Paris, Dalloz, 1966, in *Ecrits constitutionnels*, op. cit.
- _____ *Démocratie et participation politique*, Paris, Bordas, 1972, pp. 42-46.
- CARRE DE MALBERG, Raymond, *Contribution à la théorie générale de l'Etat*, t. 1 et t. 2, Paris Dalloz, 2004 (1920 et 1922)
- _____ *La loi, expression de la volonté générale*, Paris, Economica, 1984 (1931)
- _____ « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme » in *Revue du Droit public*, avril-mai-juin 1931
- FOYER, Jean, « Présentation de René Capitant », in *Apport de René Capitant à la Science juridique*, publié par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Paris, Litec, 1992, pp. 1-15.
- DROMARD, Frédéric-Guillaume, « Réflexions sur l'unité de l'œuvre de Carré de Malberg », in *Droits*, n° 44, 2007, pp. 187-217
- LAQUIEZE, Alain, « La réception de Sieyès dans la doctrine publiciste française du XIXe et du XXe siècles », in QUIVIGER, Pierre-Yves, DENIS, Vincent et SALEM, Jean (dir.), *Figures de Sieyès*, Paris, Publication de la Sorbonne, 2008, pp. 83-121
- MAULIN, Eric, « Démocratie et représentation dans la pensée de Carré de Malberg », in *Droits*, n° 22, 1995, pp. 127-143
- _____ « Carré de Malberg et le droit constitutionnel de la Révolution française », in *Annales Historiques de la Révolution Française*, n° 322, 2002, pp. 5-25
- _____ *La théorie de l'Etat de Carré de Malberg*, Paris, PUF, 2003
- PASQUINO, Pasquale, *Sieyès et l'invention de la constitution en France*, Paris Odile Jacob, 1998
- PINON, Stéphane, *Les réformistes constitutionnels des années 30*, Paris, LGDJ, 2003
- _____ *Relation des Journée d'études en l'honneur de Carré de Malberg*, Paris, Dalloz, 1966
- ROSANVALLON, Pierre, « Les doctrinaires et la question du gouvernement représentatif », in FURET, François et OZOUF, Mona (dir.), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. 3, Oxford, Pergamon Press, 1989
- SCHÖNBERGER, Christoph, « De la souveraineté nationale à la souveraineté du peuple, Mutation et continuité dans la théorie de l'Etat de Carré de Malberg », in *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*, n°4, 1996, pp. 297-316.
- SOMMERER, Erwan, « L'ordre positif de la République. De Sieyès à Carré de Malberg : les principes d'un régime sans extériorité », à paraître dans les actes du colloque *La République et son droit*, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010
- _____ « Le contractualisme révolutionnaire de Sieyès », in *Revue française d'histoire des idées politiques*, 2010 (à paraître)
- SPITZ, Jean-Fabien, « Comment lire les textes du passé ? », in *Droits*, n° 10, 1989, pp. 133-145
- SIEYES, Emmanuel, *Dire de l'abbé Sieyès sur la question de veto royal, à la séance du 7 septembre 1789*, in *Œuvres*, Vol. 2, Paris, EDHIS, 1989.
- _____ *Rapport fait à la convention nationale, le 1er germinal, an III, Au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation*, in *Œuvres*, vol. 3, Paris, EDHIS, 1989
- _____ *Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des titres IV et V du projet de constitution, prononcée à la Convention le 2 thermidor de l'an III*, in *Œuvres*, Vol. 3, op. cit.
- MADAME DE STAËL, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*, Paris, Charpentier éditeur, 1843 (1818)